

जाति व्यवस्था और बदलती शक्ति संरचना का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

A Sociological Study Of Caste System And Changing Power Structure

Paper ID: 21443 | Submission Date: 2026-04-09 | Acceptance Date: 2026-04-18 | Publication Date: 2026-04-24

This is an open-access research article distributed under the terms of the **Creative Commons Attribution 4.0 International License**, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited.

DOI: 10.5281/zenodo.20149783

For verification of this paper, please visit:

<http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

रवीश कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र
फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय
महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत,

प्रज्ञा

असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय डी0
एल0 डब्ल्यू0
वाराणसी,
उत्तर प्रदेश, भारत

प्रार्थना सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास, फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
महमूदाबाद,
सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। जाति व्यवस्था को समझे बिना भारतीय समाज को समझना असंभव है। समय के साथ-साथ जाति व्यवस्था में अनेक परिवर्तन घटित हुये जिसने ग्रामीण सामुदायिक शक्ति संरचना को प्रभावित किया है। शक्ति ग्रामीण संरचना का आधार है क्योंकि शक्ति को समझे बिना किसी भी समाज की संरचना को समझना संभव नहीं है। शक्ति संरचना और जाति व्यवस्था दोनों एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित है। जिसके पास शक्ति है वही संरचना में निर्णायक भूमिका निभाता है। परम्परागत भारतीय समाज में शक्ति के आधार पर व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण होता रहा है। प्रस्थिति निर्धारण में जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यह सत्य है कि परम्परागत भारतीय समाज में शक्ति निर्धारण में प्रदत्त प्रस्थिति का महत्व अधिक था किन्तु वर्तमान समय में शक्ति निर्धारण में अर्जित प्रस्थिति की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The caste system is an integral part of Indian society; it is impossible to understand Indian society without comprehending the caste system. Over time, the caste system has undergone numerous changes that have influenced the power structure of rural communities. Power forms the basis of the rural structure, as it is impossible to understand the structure of any society without understanding power. Power structure and the caste system are interconnected; those who hold power play a decisive role within the structure. In traditional Indian society, an individual's status was determined by power, and the caste system played a significant role in this determination. While it is true that ascribed status held greater importance in determining power in traditional Indian society, achieved status has become significant in the determination of power in contemporary times.

मुख्य शब्द

शक्ति संरचना, सत्ता, जनमानी व्यवस्था, अभिजात वर्ग।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Power Structure, Power, Hegemonic Order, Elite.

प्रस्तावना

शक्ति को सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक शक्ति वह सामान्य क्षमता है जिसके द्वारा शक्ति रखने वाला व्यक्ति या समूह दूसरे से उनकी इच्छाओं के विपरीत कार्य करवा लेता है। हाटन व हंट के अनुसार शक्ति दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति संस्था अथवा समूह जिस हद तक दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित अथवा प्रभावित करता है वही उसकी शक्ति है।

इसी प्रकार मैक्स वेबर ने भी शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्तियों पर क्रियान्वित करने अथवा दूसरे व्यक्तियों द्वारा विरोध करने पर भी उसे पूर्ण कर लेने की स्थिति को शक्ति कहते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शक्ति किसी व्यक्ति अथवा समूह की एक ऐसी

क्षमता है जिसके द्वारा शक्ति धारण करने वाला व्यक्ति अथवा समूह दूसरों की इच्छा न होते हुए भी उन्हें अपनी इच्छानुसार क्रियायें करने को बाध्य कर लेता है और सभी निर्णय अपने पक्ष में करा लेने में सफल हो जाता है। प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति अथवा समूह कुछ विशेष योग्यताओं के आधार पर इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि वह उसका कभी भी प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग कर सकें।

शक्ति को प्रभाव और सत्ता के दो पृथक-पृथक रूपों में देखा जा सकता है। जब हम किसी भी क्रिया को बिना किसी सत्ता के प्रभावित करते हैं तो उसे प्रभाव कहा जा सकता है किन्तु इसके विपरीत जब शक्ति को समाज द्वारा मान्यता और वैधानिकता प्राप्त हो जाती है तो सत्ता के नाम से जाना जाता है। सत्ता तीन प्रकार की होती है-

1. करिश्माई सत्ता
2. परम्परागत सत्ता
3. कानूनी सत्ता

कहीं भी वेबर ने करिश्माई सत्ता की परिभाषा नहीं दी है लेकिन वे बार-बार इस बात को दोहराते हैं कि करिश्माई सत्ता से युक्त व्यक्ति में असाधारण गुण होते हैं। समाज जब कभी भी आपात स्थिति में होता है तभी ऐसा नेतृत्व सम्भव होता है। उदाहरण के लिए जब देश स्वतंत्रता की लड़ाई से जूझ रहा था, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। गांधी जी के असाधारण गुणों के कारण ही देश गांधी जी को करिश्माई नेता मानता है। प्रत्येक देश में आपात स्थिति में या चुनौतीपूर्ण दशाओं में करिश्माई नेतृत्व अवश्य उभर कर आया है।

वेबर ने परम्परागत नेतृत्व को सभी सभ्यताओं और दुनियाभर के इतिहास में समान रूप से फैला हुआ पाया है। परिवार का मुखिया परम्परागत नेता है। इस प्रकार के नेतृत्व को उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। यह निश्चित है कि कानूनी प्रभुत्व का जो स्वरूप आज हम विकसित और विकासशील देशों में पाते हैं उसके विकास में सैकड़ों वर्षों का इतिहास निहित है। वेबर की दृष्टि में कानूनी प्रभुत्व का मतलब तार्किकता से है। कानून और तार्किकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई कानून है तो निश्चित रूप से उसमें तर्क और विवेक होंगे।

इस प्रकार प्रत्येक समुदाय में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें सत्ता आधारित शक्ति निहित होती है, ऐसे व्यक्ति सामुदायिक निर्णय और व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण शक्ति संरचना में समय के साथ-साथ परिवर्तन आया है। ग्रामीण शक्ति संरचना को स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद दो स्वरूपों के आधार पर समझा जा सकता है। ग्रामीण शक्ति संरचना में परम्परागत रूप से जाति पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जाति पंचायतें एक जाति विशेष की शक्तिशाली इकाई थीं, जो एक क्षेत्र विशेष में अपनी जाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं। ये जाति पंचायतें जाति के नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का कार्य करती थीं। समय के साथ-साथ जाति पंचायतों का प्रभाव क्षीण होता चला गया। यद्यपि ग्राम पंचायतों के माध्यम से शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रयास अवश्य किया गया लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व तक ग्राम पंचायतें व्यावहारिक रूप से जमींदारों के हितों को साधने का माध्यम मात्र थीं उन्हें निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ तक कि जाति पंचायतों के मुखिया भी जमींदारों की इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर पाते थे।

ग्रामीण शक्ति संरचना में शक्ति का स्वरूप अनुवांशिक था। शक्ति का संचरण न केवल जमींदार से उसके पुत्र में होता था बल्कि ग्रामीण जाति पंचायत के मुखिया का पद भी प्रत्यक्ष रूप से अनुवांशिक था। यह शक्ति संरचना निरंकुशता की विशेषता से युक्त थी। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को अपने समूह में एक विशेष स्थिति प्राप्त होती है वह इस शक्ति का प्रयोग बिना किसी बाधा के स्वतंत्रतापूर्वक अपने हितों की रक्षा के लिए करता था। शक्ति संरचना में जाति संस्तरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। शक्ति संरचना में महत्वपूर्ण पद उच्च जाति के लोगों को प्राप्त होते थे। पद निर्धारण में भू-स्वामित्व और पारिवारिक प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता था। स्वतंत्रता के बाद शक्ति के परम्परागत आधार धीरे-धीरे समाप्त हो गये।

इचैली गांव की सामाजिक संरचना

गांव का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि इचैली गाँव की सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण है। द्वितीयक तथ्यों से ज्ञात होता है कि इस गाँव में 320 परिवार रहते हैं। इस गाँव में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग साथ-साथ मिलकर रहते हैं। इस गाँव में प्रधान जनता के चुने गये प्रतिनिधि के रूप में हैं। गाँव के सभी विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सभी लोग निष्पक्ष रूप से अपने पंचायत के मुखिया का चुनाव मतदान के माध्यम से करते हैं। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से गाँव के प्रत्येक परिवार से उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं से सम्बंधित प्रश्नों के द्वारा वास्तविक सामाजिक शक्ति संरचना जानने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन का पता लगाना और साथ ही जाति व्यवस्था में परिवर्तन से किस प्रकार ग्रामीण सामुदायिक संरचना तेजी से परिवर्तित हो रही है, उसका पता लगाना। इसके लिए शोधकर्ता ने सीतापुर जिले के इचैली गाँव (महमूदाबाद) को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया। शोधकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं से सम्बंधित प्रश्नों को पूँछ कर यह जानने

का प्रयास किया कि किस प्रकार जाति ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित करती है। सामुदायिक ग्रामीण शक्ति संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन लोगों द्वारा रेखांकित किये गये इन परिवर्तनों में जाति की क्या भूमिका रही। क्या जाति व्यवस्था में आये परिवर्तन ने ग्रामीण सामुदायिक शक्ति संरचना को परिवर्तित या प्रभावित किया है?

अध्ययन के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि औद्योगीकरण, नगरीकरण और शिक्षा के प्रसार ने जाति व्यवस्था को किस प्रकार परिवर्तित किया है तथा बदली हुए जाति व्यवस्था का ग्रामीण सामुदायिक शक्ति संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं या किन पहलुओं पर अभी कार्य करने की आवश्यकता है।

साहित्य अवलोकन

टी0के0 ऊमेन (1970) ने अपने अध्ययन में पाया कि गाँवों में पारम्परिक सत्ता संसाधन (जैसे-भूमि, उच्च जाति, सम्पन्नता) अब भी प्रभावी है, किन्तु नगरीकरण, औद्योगीकरण और पंचायतीराज के चलते नई शक्तियाँ (युवक, पिछड़ी जातियाँ, महिलाएँ) भी ऊभर रही हैं। जिन्होंने परम्परागत शक्ति संरचना को परिवर्तित किया है।

डॉ0 अनंघ भट्टाचार्य (2013-14) और उनके सहयोगियों ने महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के 36 गाँवों (प्रत्येक राज्य में 12) में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में शक्ति संरचना, सामाजिक संबंधों और नए सत्ता केन्द्रों के उदय को समझना था। अध्ययन से पता चला कि जमींदारी कमजोर हो गई है और अब जमीन ही सत्ता का एक मात्र स्रोत नहीं है, फिर भी जाति, जमींदारी और संरक्षक-ग्राहक संबंध ग्रामीण शक्ति संरचना के तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ बने हुए हैं। 36 गाँवों में से 22 में "स्थानीय अभिजात वर्ग" की पहचान की गई। स्थानीय अभिजात वर्ग (Local Elite) भी सत्ता के केन्द्र में हैं, जिनमें जाति, पंचायती संबंध, संरक्षित संसाधन तथा प्रशासन से जुड़ाव महत्वपूर्ण है।

हरिनंदन कुशवाहा (2021) "स्थानीय स्वशासन और बदलती ग्रामीण शक्ति संरचना" (IJCR) के अध्ययन में उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक गाँव में दिखाया गया कि जाति पंचायतों, जमींदारों का परम्परागत वर्चस्व घटा है, परंतु जातिगत समूह, पंचायत के नये नेता व आर्थिक सम्पन्नता अब शक्ति संरचना का नया चेहरा है।

जी0डी0 भट्ट के ग्रामीण सामुदायिक शक्ति संरचना पर किए गए अध्ययन में उन्होंने बताया कि गाँव में शक्ति के बल, जाति और वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि यह आपसी संबंधों और व्यक्तिगत प्रभाव पर भी आधारित होती है। उनके अध्ययन में यह दिखाया गया कि ग्रामीण समाज में शक्ति का वितरण पारंपरिक जाति, पदानुक्रम से अलग हो रहा है और इसमें आर्थिक स्थिति, राजनीतिक प्रभाव और शिक्षा की भूमिका बढ़ रही है। भट्ट ने यह भी पाया कि ग्राम पंचायतों जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के आने से भी शक्ति संरचना में बदलाव आया है, लेकिन पारंपरिक कुलीन वर्ग अभी भी प्रमुख है।

सामग्री और क्रियाविधि

शोधकर्ता ने अपने अध्ययन को संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के इचैली गाँव के समस्त ग्राम वासियों को अपने अध्ययन के समग्र के रूप में चुना। समस्त ग्राम वासियों का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन सुनिश्चित किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग शोध के लिए किया गया है इसके अन्तर्गत किसी समाजिक घटना के अन्तर्निहित कारणों को खोज निकालना है। इस अध्ययन में जाति व्यवस्था में परिवर्तन तथा उसके कारण शक्ति संरचना के उभरते नये आयाम का अध्ययन किया गया है। निदर्शन के माध्यम से समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन अध्ययन के लिए किया गया है। अध्ययन के लिए समस्त ग्राम वासियों में से 100 ग्राम वासियों को निदर्शन के माध्यम से चुना गया जो कि सम्पूर्ण और समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। शोधकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों के रूप में गाँव के लोगों से प्रश्न पूछकर तथ्य संकलन की प्रक्रिया को पूर्ण किया। साक्षात्कार अनुसूची में लिफ्ट स्केल ;स्पाबतज ेबंसमद्ध का प्रयोग किया गया है जिसका उपयोग राय, दृष्टिकोण या भावनाओं को मापने के लिए किया जाता है। इसमें उत्तरदाताओं को एक बयान से सहमत या असहमत होने के लिए रेटिंग स्केल का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। जैसे "पूर्ण सहमत" से लेकर "पूर्ण असहमत तक"।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के महमूदाबाद, तहसील का ग्राम इचैली है। इचैली गाँव के कुल उत्तरदाताओं में 44 प्रतिशत उत्तरदाता 21 वर्ष से 24 वर्ष आयु वर्ग के हैं तथा 56 प्रतिशत उत्तरदाता 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। उत्तरदाताओं में 70 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष वर्ग से हैं जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाता महिला वर्ग से हैं। उत्तरदाताओं में 27.5 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति से हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग से 55 प्रतिशत उत्तरदाता हैं तथा 17.5 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य वर्ग से हैं। अगर हम उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर की बात करें तो 22 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है तथा 45 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है जबकि 33 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक और पररास्नातक शिक्षा प्राप्त है। अतः शिक्षा के आधार पर अधिकांश लोग माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। वैवाहिक स्तर की बात करें तो 81 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं जबकि 19 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अधिकांश लोग (77 प्रतिशत) कृषि का कार्य करते हैं जबकि 15 प्रतिशत नौकरी तथा 08 प्रतिशत लोग व्यापार करते हैं। इससे स्पष्ट है कि इचैली गाँव का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। इचैली गाँव के अधिकांश लोग अर्धसंयुक्त परिवार में निवास करते हैं जिनमें संयुक्त परिवार एवं एकांकी परिवार दोनों की विशेषताएं पायी जाती हैं। बहुत ही कम लोग लगभग 7 प्रतिशत लोग एकांकी परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वालों की संख्या 45 प्रतिशत है। इचैली गाँव के अधिकांश लोग शिक्षित हैं केवल 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने

स्वीकार किया कि उनके यहां सभी लोग शिक्षित नहीं है। पारम्परिक रूप से भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में स्त्रियों की भूमिका न के बराबर होती थी। अपने परिवार में स्त्रियों की सहभागिता 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है तथा 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक रूप से स्त्रियों की सहभागिता को स्वीकार करते हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि समय के साथ-साथ पारिवारिक निर्णयों में स्त्रियों की सहभागिता बढ़ी है। पारिवारिक आय के सन्दर्भ में 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी आय 1 लाख से कम तथा 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 1-3 लाख के बीच स्वीकार की है। महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में अभी भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। अधिकतर उत्तरदाताओं ने महिला सदस्य की सरकारी नौकरी को अस्वीकार किया है, साथ ही किसी भी परिवार ने अपनी महिला सदस्य को निजी संस्थाओं में कार्यरत होने को भी अस्वीकार किया है। महिलाओं की पर्दा प्रथा को लेकर भी लोगों में स्पष्ट राय नहीं है। बहुत कम लोग पर्दा प्रथा को अस्वीकार करते हैं, जबकि अधिकांश लोगों की राय स्पष्ट नहीं है। कृषि कार्यों में यन्त्रों की स्वीकार्यता बढ़ी है। जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई तथा लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता कम हुई। इससे जातीय संरचना तथा जजमानी व्यवस्था प्रभावित हुई। गांव के धार्मिक स्थलों में सभी लोगों के प्रवेश की अनुमति को लेकर जब प्रश्न किया गया तो 50 प्रतिशत लोगों ने गांव के धार्मिक स्थलों में सभी जाति के लोगों के प्रवेश को सही ठहराया। साथ ही अधिकांश उत्तरदाताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ब्राह्मणों की उपस्थिति को स्वीकार किया है। इससे एक बात स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के बावजूद भी ब्राह्मणों की सर्वोच्चता अभी भी बनी हुई है। ब्राह्मणों के साथ-साथ अधिकांश लोग इस बात से भी सहमत है कि सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की भी सहभागिता होनी चाहिये, जोकि जाति व्यवस्था में परिवर्तन को रेखांकित करता है। ग्राम पंचायत में सीट के आरक्षण को लेकर अधिकांश उत्तरदाता सहमत नहीं है उनका मानना है कि ग्राम पंचायतों में आरक्षण नहीं होना चाहिये। जजमानी प्रथा धीरे-धीरे गाँवों से समाप्त हो रही है क्योंकि अधिकांश लोग जजमानी व्यवस्था से पूर्ण रूप से असहमत है। जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन से अधिकांश लोगों का मानना है कि ग्रामीण संरचना में सकारात्मक परिवर्तन आये है।

जातीय भेद-भाव भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। शिक्षा के प्रसार, नगरीयकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने जातीय भेद-भाव को कम किया है। 89 प्रतिशत उत्तरदाता जातीय भेद-भाव की कमी से पूर्ण रूप से सहमत है जबकि 11 प्रतिशत उत्तरदाता अभी भी जातीय भेद-भाव को स्वीकार करते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे है। शिक्षा, आर्थिक सुधारों और सरकारी नीतियों के कारण जातिगत भेदभाव कम हो रहा है, और लोग पारम्परिक व्यवसायों से हटकर नए अवसरों की तलाश कर रहे है। हालांकि जाति अभी भी सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करती है, लेकिन पारंपरिक कठोरता धीरे-धीरे कम हो रही है। इस बदलाव से ग्रामीण समाज अधिक गतिशील और वर्ग आधारित होता जा रहा है।

भारत के गाँवों में शक्ति संरचना भी बदल रही है। जाति व्यवस्था की पारंपरिक कठोरता कम हो रही है और लोग शिक्षा और आर्थिक अवसरों के कारण अपने पारंपरिक व्यवसायों से हट रहे है। राजनीतिक रूप से पंचायती राज जैसी स्थानीय सरकारी पहल ने शक्ति को पारंपरिक जातिगत नेताओं से हटाकर स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित प्रतिनिधियों तक पहुँचाया है। इस बदलाव से ग्रामीण समाज अधिक गतिशील हो रहा है जहाँ वर्ग और आर्थिक स्थिति भी अब शक्ति के महत्वपूर्ण निर्धारक बन गए हैं।

भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन केवल इचौली गाँव तक सीमित है, अतः भविष्य में सीतापुर जिले के अनेक गाँवों को सम्मिलित करते हुए व्यापक तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। पंचायतों में महिला नेतृत्व की वास्तविक निर्णय-क्षमता, OBC वर्ग की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता तथा परम्परागत जातिगत वर्चस्व में आ रहे परिवर्तनों पर दीर्घकालिक शोध आवश्यक है। शिक्षा एवं सोशल मीडिया के प्रभाव से युवा पीढ़ी की जाति-चेतना में हो रहे बदलाव का अध्ययन भी महत्वपूर्ण शोध दिशा है। इसके साथ ही भविष्य के शोधकर्ताओं को केवल Likert Scale तक सीमित न रहते हुए Focus Group Discussion, Case Study एवं Ethnographic Observation जैसी मिश्रित पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे ग्रामीण शक्ति संरचना की अधिक गहन एवं वास्तविक समझ विकसित हो सके।

अध्ययन की सीमा

अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study) — प्रस्तुत अध्ययन केवल सीतापुर जिले के इचौली गाँव तक सीमित है, अतः इसके निष्कर्षों को समस्त ग्रामीण उत्तर प्रदेश या भारत पर लागू नहीं किया जा सकता। अध्ययन में केवल 100 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है जो कि एक सीमित प्रतिदर्श (Sample) है, जिससे निष्कर्षों की व्यापक सामान्यीकरण क्षमता प्रभावित होती है। उत्तरदाताओं में महिलाओं का अनुपात केवल 30 प्रतिशत है, जो लैंगिक दृष्टि से संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं है। अध्ययन में Likert Scale पर आधारित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है, जिसमें उत्तरदाता सामाजिक दबाव या संकोचवश अपनी वास्तविक राय प्रकट करने से बचते हैं, जिसे **Response Bias** कहा जाता है। यह एक समकालिक (Cross-sectional) अध्ययन है, अतः शक्ति संरचना में दीर्घकालिक परिवर्तनों को इससे नहीं समझा जा सकता। इसके अतिरिक्त अध्ययन में आर्थिक एवं राजनीतिक आँकड़ों के लिए द्वितीयक स्रोतों पर निर्भरता भी एक सीमा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. M. N. Srinivas (1962). *Caste in Modern India and Other Essays*. Bombay: Asia Publishing House.
2. M. N. Srinivas (1987). *The Dominant Caste and Other Essays*. New Delhi: Oxford University Press.

3. *Andre Béteille (1965). Caste, Class and Power: Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village. Berkeley: University of California Press.*
4. *Yogendra Singh (1973). Modernization of Indian Tradition. New Delhi: Thomson Press.*
5. *G. S. Ghurye (1969). Caste and Race in India. Bombay: Popular Prakashan.*
6. *Louis Dumont (1970). Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications. Chicago: University of Chicago Press.*
7. *Dipankar Gupta (2000). Interrogating Caste: Understanding Hierarchy and Difference in Indian Society. New Delhi: Penguin.*
8. *Rajni Kothari (1970). Caste in Indian Politics. New Delhi: Orient Longman.*
9. *B. R. Ambedkar (1936). Annihilation of Caste. New Delhi: Navayana (Reprint).*
10. *Gail Omvedt (1994). Dalits and the Democratic Revolution. New Delhi: Sage Publications.*
11. *Christophe Jaffrelot (2003). India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. New Delhi: Permanent Black.*
12. *S. C. Dube (1990). Indian Society. New Delhi: National Book Trust.*
13. *N. K. Bose (1975). Structure of Hindu Society. New Delhi: Orient Longman.*
14. *T. K. Oommen (1997). Citizenship, Nationality and Ethnicity. Cambridge: Polity Press.*
15. *Government of India (2011). Census of India 2011. New Delhi: Registrar General of India.*